

TUT IPAK QURTINI QO'SHIMCHA BIOSTIMULYATORLAR BILAN OZIQLANTIRISHNING PILLA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI

U.T.Daniyarov¹, Sh.A.Jo'raeva²

¹Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik kafedrasini mudiri, q.x.f.d., professor.

²Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388316>

Kalit so'zlar: tut ipak qurti, duragay, pilla, barg, biostimulyator, pilla qobig'i, ipakchanlik

Hozirgi zamon pillachilik fanini ta'kidlashicha ipak organizmida fiziologik jarayonlarni kechishi ipak qurti moddasini ipak bezida to'planishi va sintezlanishi kabi masalalar tashqi sharoit omillarining ta'siri va ozuqaning miqdoriy xamda to'yimlilik xususiyatlariga bog'liq. Bu masalalar shu kungacha mukammal o'rganilmagan. Shuning uchun xam ta'dqiqotlarimizni ipak bezining o'sishi va rivojlanishi va ipak bezi faoliyatiga tashqi sharoitning ta'siri va nihoyat ipak suyuqligining tarkibiy tuzikishini va miqdoriy ko'rsatichlarini o'rganishga e'tibor qaratiladi.

Tashqi muhit omillari hayvon va o'simliklarning irsiy kodlangan biologik va mahsuldorlik xususiyatlari va belgilarining nomoyon bo'lishi t'minlaydi. Tashqi muhitning mo'tadil sharoitida boqilayotgan qishloq xo'jalik hayvonlari odatda yuqori mahsuldorlika ega bo'ladi. Sharoit yomonlashgan taqdirda esa uning rivojlanishi va mahsuldorlik ko'rsatkichlari keskin pasayib boradi.

Demak tashqi muhit omillari hisoblangan harorat , havo namligi toza havo miqdori ozuqa kabilarni muayyan darajada o'zgarishi qishloq xo'jalik hayvonlarini ayniqsa ipak qurtining o'sishi rivojlanishi tanadagi fiziologik jarayonlarni kechishi va nihoyat mahsuldorlik xususiyatlariga kuchlik ta'sir ko'rsatadi.

Ipak qurtlarini turli usulda ko'paytirilgan tut daraxti barglari va xar xil kimyoviy moddalar bilan boyitilgan tut bargi bilan boqilinishi uning biologik ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish bo'yicha bir qator ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan.

Tut barglarini boyitish uchun sun'iy oqsil va oselyator kunidan foydalaniladi.

Sun'iy oqsil moddasini ipak qurtiga ta'sirini o'rganish tajribasi quyidagicha bajarildi.

Tajriba uchun umumiy boqilayotgan qurtlardan 4 yoshdan 2 varianta tashkil etildi.

Xar bir variantda 10gram qurt tajriba uchun tortib olinib 1-3 yoshlarida umumiy xolda boqildi. Qurtlarning qo'shimcha biositmutayatorlarni bargga sepib boyitish 4 yoshidan boshlandi.

1- variant qurtlariga beriladigan tut barglariga AIX10 bilan boyitildi. Buning uchun 10 litr suvga 00.1 miqdorda AIX- 10 solib aralastirilib purkagich yordamida bargga sepildi so'ngra bargni 10 daqiqa salafan bilan yopilib ipak qurtlariga berildi.

IK2 variant esa qiyoslovchi xisoblanib ularga tut bargi xar safar oddiy suv bilan namlab berildi.

Ikkinchi yo'nalish bo'yicha tajriba va qiyoslovchi variantlarning qurt boqish ishlarini nixoyasiga yetkach quyidagi ko'rsatkichlar aniqlandi

-ipak qurtining xayotchanligi

-qurt boqish davrining davomiyligi

-navli navsiz,qora pochoq pillalarning miqdori

-tirik pill ava ipak qobigining vazni

Ipakchilikda ozuqaning oqsil vitamin turli biologik situmlyatorlar yordamida boyitish xisobiga qurtlarning ozuqaga talabani to'laroq qondirishga qaratilgan ishlar bajarilgan.

Ma'lumki keying paytlarda kremniy organik brikmalarni qo'llanishga e'tibor qaratilmoqda U.Nasrullayev, B.M Lyankov A Prpiyev T.Azizovlar organik birikmalardan mugugen ATEA aerosillarni pillachilikda qo'llanilish bo'yicha tajribalar olib bordilar.

Ruminiya pillachilikda vitasillin vitanutrin va xologen nomli biologik stumyatorlar sifatida foydalanish mumkinligini M.Popeskiy maqolasida xabar qilinadi.

Tut barglariga yuqoridagi preparatlarning suvdagi eritmasini purkab qurtlarga berilganda saqlanib qolishi 12-13 foiz pilladagi ipak miqdori 12 foiz ko'paygan.

SH.R.Umarov U.Nasrillayev yoz kuz mavsumlarida nasldor qurtlarni boqishda tut barglarini azot mikroelementlari bilan boyitib berish usulini yaratishgan va tavsiya etgan.

Adabiyotlar chop etilgan ishlarni taxlil etish shundan dalolat beradiki ipak qurti mahsuldorlik ko'rsatkichlariga eng samarali ta'sirni barglarga sepib ozuqaviy qiymatini oshirish mumkinligi aniqlangan. Biz o'z tajribalarimizni rejalashtirish va amalga oshirishda xuddi shu talablarga e'tibor qaratdik.

1-jadval

Oziqlantirish va parvarish qilish usullarini naslli qurtining biologiq va maxsuldorlik ko'rsatkichlariga ta'siri

Variantlar	Qurtlik davri davomati, kun.	Qurtlar hayot- chanligi, %	Bir dona pillaning o'rtacha vazni, g	Bir qutidan olingan xosildorlik, kg.
I variant. Nazorat (oddiy suv)	26	82	1,4	61.2
II variant 0.01%	25	87	1,5	65.5
III variant 0.001%	24,5	93	1,65	72.1
IV variant 0,0001%	25	90	1,6	69.9

3.1.1-jadvaldan o'rin olgan raqamlardan ko'rinib turibdiki, urug'chilikda qabul qilingan qoidalarga asoslanib parvarishlangan nazorat variantidagi bir quti naslli elita ipak qurtlaridan olingan pilla xosil o'rtacha 61.2 kilogramga teng bo'lgan. Lekin, agrotexnik tadbirlarga qo'shimcha AIX-10 preparatining 0.01% eritmasi bilan boytilgan barg bilan parvarishlangan 2-tajriba variantidagi naslli elita duragaylarning bir qutisidan olingan pilla xosili o'rtacha 65.5 kilogramni tashkil etdi. AIX-10 preparatining 0.001% eritmasi bilan boytilgan barg bilan parvarishlangan 3-tajriba variantidagi naslli elita duragaylarning bir qutisidan olingan pilla xosili

oʻrtacha 72.1 kilogramni, AIX-10 preparatining 0.0001% eritmasi bilan boytilgan barg bilan parvarishlangan 4-tajriba variantidagi naslli elita duragaylarning bir qutisidan olingan pilla xosili oʻrtacha 69.9 kilogramni tashkil etdi. Tajriba variantida parvarishlangan ipak qurtlarining pilla xosili, nazorat variantiga nisbatan oʻrtacha 7-17.9 % gacha ortganligi maʼlum boʻldi.

Xar ikkala tajriba variantlarda boqilgan ipak qurtlaridan olingan pillalar urugʻchilik zavodiga keltirilgach, laboratorik tahlildan oʻtkazildi va ipak qurtlarining mahsuldorlik koʻrsatkichlari aniqlandi.

Tajriba va nazorat variantidagi naslli ipak qurti elita duragaylaridan olingan pilla xosili natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Naslli qurtlarni oziqlantirish va parvarish qilish usullarini pilla xosildorligiga taʼsiri

tlar	Qaytariqlar boʻyicha oʻrtacha xosildorlik, kg.				Jami	Oʻrtacha
	1	2	3	4		
1-variant (nazorat)	62,3	60,4	61,9	60,3	61,2	244,8
2-variant (AIX-10) 0,01%	65	66,1	64,9	66	65,5	262
3-variant (AIX-10) 0,001%	71,6	72,1	72,8	71,9	72,1	288,4
4-variant (AIX-10) 0,0001%	70,6	69,8	69,5	69,5	69,9	279,6

2-jadvaldan oʻrin olgan raqamlardan koʻrinib turibdiki, urugʻchilikda qabul qilingan qoidalarga asoslanib parvarishlangan nazorat variantidagi bir quti naslli elita ipak qurtlaridan olingan pilla xosil oʻrtacha 61.2 kilogramga teng boʻlgan. Lekin, agrotexnik tadbirlarga qoʻshimcha AIX-10 preparatining 0.01% eritmasi bilan boytilgan barg bilan parvarishlangan 2-tajriba variantidagi naslli elita duragaylarning bir qutisidan olingan pilla xosili oʻrtacha 65.5 kilogramni tashkil etdi. AIX-10 preparatining 0.001% eritmasi bilan boytilgan barg bilan parvarishlangan 3-tajriba variantidagi naslli elita duragaylarning bir qutisidan olingan pilla xosili oʻrtacha 72.1 kilogramni, AIX-10 preparatining 0.0001% eritmasi bilan boytilgan barg bilan parvarishlangan 4-tajriba variantidagi naslli elita duragaylarning bir qutisidan olingan pilla xosili oʻrtacha 69.9 kilogramni tashkil etdi. Tajriba variantida parvarishlangan ipak qurtlarining pilla xosili, nazorat variantiga nisbatan oʻrtacha 7-17.9 % gacha ortganligi maʼlum boʻldi.

Xulosa Tut ipak qurtini parvarishlashda AIX-10 preparatining 0.0001% eritmasi bilan boytilgan barg bilan parvarishlangan qurtlarni qurlik davri bir kunga qisqarib, pilla hosildorligi 7-17,9 % gacha oshirish mumkin ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qobulova N.J. Yangi usulda yetishtirilgan pillalarning texnologik xususiyatlarini tahlil qilish // J. Toʻqimachilik muammolari. – 2004. - № 2. - B. 27-29.

2. Kuchugurova T.Ya., Grebeshchenko R.S. Vliyanie biostimulyatorov na produktivnost tutovogo shelkopryada // J. Shelk. - 1990. - №1.- B. 16-17.
3. Jalilov S., Xomidiy X.S., Axmedova A. Ozuqa tarkibidagi suv miqdori va ipak qurti mahsuldorligi // J. Ipak. - 1997. - № 3. - B. 14-16.
4. Achildiev S.M., Solojenkin M.P., Gornastal A.A. Vliyanie biostimulyatora AKD na biologicheskie pokazateli gusenis tutovogo shelkopryada // J. Shelk. - 1993.- № 5-6.- B.14.
5. N.Axmedov “Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi” Cho‘lpon nashriyoti Toshkent 2014 yil
6. N.Axmedov, U.Daniyarov “ Pillachilikda yangi texnologiyalar” Toshkent 2014 yil
7. U.T.Daniyarov, Sh.A.Jo‘raeva “Tut ipak qurtining mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga biostimulyatorlar ta’siri” Amerikan jurnal of botaniyand Biyoengineering №12. Dekabr 2024y.